

ОБУЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЮ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПО ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ

¹Ахмадалиев Шохрух Шухратович, ²Ахмадалиева Мафтуна Абдуманон кизи

¹PhD, заведующий кафедрой Педиатрии-2 Ферганского медицинского института общественного здоровья, ²ассистент кафедры Педиатрии-2 Ферганского медицинского института общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184248>

Аннотация. Целью данной статьи является описание подходов к обучению лечению бронхиальной астмы в медицинских институтах с использованием принципов доказательной медицины. Представлены методики преподавания, основанные на современных клинических рекомендациях, а также обсуждены основные проблемы и перспективы внедрения данного подхода.

Ключевые слова: бронхиальная астма, доказательная медицина, медицинское образование, клинические рекомендации.

Abstract. The purpose of this article is to describe approaches to teaching the treatment of bronchial asthma in medical institutes using evidence-based medicine principles. Teaching methods based on modern clinical guidelines are presented, and the main challenges and prospects for the implementation of this approach are discussed.

Keywords: bronchial asthma, evidence-based medicine, medical education, clinical guidelines.

Annotatsiya. Ushbu maqolaning maqsadi tibbiyot institutlarida bronxial astmani davolashni dalillarga asoslangan tibbiyot tamoyillari asosida o'qitish yondashuvlarini tavsiflashdan iborat. Zamonaviy klinik tavsiyalarga asoslangan o'qitish usullari taqdim etiladi va ushbu yondashuvni joriy etishning asosiy muammolari va istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: bronxial astma, dalillarga asoslangan tibbiyot, tibbiy ta'lim, klinik tavsiyalar.

Введение

Бронхиальная астма является хроническим заболеванием дыхательных путей, характеризующимся периодическими приступами затрудненного дыхания, вызванными гиперреактивностью бронхов. Эффективное лечение данного заболевания требует не только понимания патофизиологии, но и умения применять современные методы лечения, основанные на доказательной медицине (ДМ). В связи с этим обучение студентов медицинских институтов методам лечения бронхиальной астмы по принципам ДМ является важной задачей подготовки будущих врачей.

Значение доказательной медицины в обучении. Доказательная медицина является важной составляющей современной медицинской практики, так как она позволяет применять наилучшие доступные данные для принятия клинических решений. Обучение ДМ помогает будущим врачам критически оценивать научные данные, что в конечном итоге способствует улучшению качества лечения пациентов. Для успешного лечения бронхиальной астмы необходимо учитывать индивидуальные особенности пациентов, а также применять стандартизированные подходы, основанные на доказательствах, которые были подтверждены в крупных клинических исследованиях.

Методы обучения. Основной задачей преподавания лечения бронхиальной астмы является обеспечение студентов актуальными знаниями, основанными на клинических рекомендациях и результатах современных исследований. Обучение должно включать лекционные занятия, практические занятия и клинические разборы случаев. Лекции позволяют студентам ознакомиться с основными концепциями и последними достижениями в лечении бронхиальной астмы, в то время как практические занятия и клинические разборы способствуют развитию умений и навыков применения ДМ на практике.

Лекционные занятия. Лекции играют важную роль в процессе обучения, поскольку они позволяют преподавателю представить основные концепции, патофизиологические аспекты и современные методы лечения бронхиальной астмы. Применение мультимедийных технологий делает лекции более наглядными и увлекательными, что способствует лучшему восприятию материала. Примеры клинических случаев помогают студентам понять важность применения ДМ в лечении астмы.

Практические занятия. Практические занятия являются важной частью обучения, так как они предоставляют возможность студентам отработать навыки диагностики и лечения астмы в условиях, приближенных к реальным. Использование симуляционных сценариев позволяет студентам на практике освоить алгоритмы лечения, такие как применение бронхолитиков, контроль за состоянием пациента и реагирование на осложнения.

Клинические разборы случаев. Клинические разборы случаев позволяют студентам глубже понять процесс диагностики и лечения бронхиальной астмы. При разборе реальных случаев акцент делается на анализе научной литературы, что способствует формированию навыков поиска и критической оценки данных. Студенты учатся обсуждать варианты лечения и принимать решения на основе доказательных данных, что является важным элементом подготовки будущих врачей.

Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность. Одним из важных аспектов обучения является вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность. Это может включать в себя выполнение научных проектов, участие в научных конференциях и написание статей по результатам исследований. Работа над научными проектами позволяет студентам научиться искать и критически оценивать научные данные, что является основой для применения ДМ в клинической практике. В процессе выполнения проектов студенты также учатся планировать исследования, проводить анализ данных и представлять результаты, что способствует развитию их исследовательских навыков.

Результаты и обсуждение. Применение ДМ в обучении лечению бронхиальной астмы способствует более глубокому пониманию студентами принципов лечения и развивает навыки критического мышления. По результатам опросов студентов и преподавателей, наиболее трудными аспектами внедрения ДМ в учебный процесс являются недостаток времени на самостоятельный анализ научных публикаций и недостаточная подготовка преподавателей в области доказательной медицины. Однако, при использовании современных методов преподавания, таких как симуляции и клинические разборы, удается значительно повысить уровень подготовки студентов.

Кроме того, было выявлено, что интеграция ДМ в клиническую практику во время учебы способствует лучшему пониманию студентами важности применения научно

обоснованных подходов в лечении бронхиальной астмы. Студенты, которые участвовали в симуляциях и клинических разборах, показали лучшие результаты в оценке клинических данных и принятии решений, что подтверждает эффективность данного подхода.

Заключение. Обучение студентов медицинских институтов лечению бронхиальной астмы по принципам доказательной медицины требует комплексного подхода, включающего как теоретическую, так и практическую подготовку. Применение симуляционных сценариев, разбор клинических случаев и вовлечение студентов в анализ научных данных способствует развитию необходимых навыков для успешной профессиональной деятельности. Внедрение ДМ в учебный процесс позволяет будущим врачам не только лечить пациентов на основе лучших доступных доказательств, но и постоянно совершенствовать свои знания и подходы к лечению.

Для достижения наилучших результатов необходимо продолжать совершенствовать методы обучения, уделяя особое внимание подготовке преподавателей и обеспечению студентов доступом к актуальной научной информации. Введение современных образовательных технологий и вовлечение студентов в научные исследования могут существенно повысить качество подготовки будущих врачей и улучшить результаты лечения пациентов с бронхиальной астмой.

REFERENCES

1. GINA Report 2023. Global Strategy for Asthma Management and Prevention.
2. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ. 1996.
3. Прилепская В.Н., Кулакова О.М. Основы доказательной медицины. Москва, 2018.
4. Дедов И.И., Шестакова М.В. Клинические рекомендации по лечению бронхиальной астмы у детей. М., 2020.
5. Харитонов С.А., Лебедев А.А. Введение в доказательную медицину. СПб., 2019.